

UM ESTUDO DE CASO SOBRE O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM NOS PRIMEIROS ANOS DE UMA CRIANÇA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834548

Débora de Souza Silva - UFRA
Graduanda do curso de Libras
deborass1516@gmail.com

Cláudia Solange Rossi Martins – UFRA
Doutora em Educação Especial
claudia.martins@ufra.edu.br

Resumo: A presente pesquisa aborda o processo de aquisição da linguagem de uma criança. O termo refere-se ao processo de aprendizagem da língua materna da criança, assim como a construção da sua cognição e comunicação. Essa questão se torna importante, pois no decorrer do desempenho, podem ser identificados problemas na comunicação ou interação que dificultam o processo e devem ser examinados; nesse âmbito, a família e professores são de suma importância para a identificação e atenuação do obstáculo. O estudo teve como objetivo geral identificar como ocorre o processo de aquisição da linguagem de uma criança em seus primeiros anos de vida. Como objetivos específicos: visualizar exemplos práticos de como acontece a aquisição e interação da criança com o meio; verificar possíveis problemas encontrados no decorrer do desenvolvimento da linguagem e comunicação; entender a importância de estar atento ao processo de desenvolvimento da criança. Para tal, a pesquisa adotou a abordagem de pesquisa qualitativa, do tipo descritivo e de formato estudo de caso, apresentando como meio de coleta de resultados uma entrevista, por meio de questionário, com a mãe de uma criança de três anos de idade. O referencial teórico contém contribuições, principalmente, dos autores Piaget (1999), Schirman *et al.* (2019), Tavares e Agessi (2018), Mousinho *et al.* (2008) e Grolla (2006) para embasamento de ideias e definições. Os resultados obtidos permitiram uma visão dos comportamentos que fazem parte do processo de interação e comunicação nos primeiros meses, compreendendo que o desenvolvimento da criança analisada ocorre de maneira regular, apesar do adendo ao atraso e à dificuldade em falar, sendo, portanto, um fator a ser observado pela família. Após o estudo, pode-se inferir sobre a importância de estar atento ao desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança e possíveis empecilhos que podem surgir no decorrer da aquisição e desenvolvimento em que necessite buscar apoio caso algum seja identificado.

Palavras-chave: cognitivo humano; comunicação; dificuldades de percurso; fases de desenvolvimento.